

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

6. **Muyassar E. Turdiyeva** - Assistant, Department of Internal Medicine, Chirchik branch of the Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan, muyassar.turdiyeva786@gmail.com;
7. **Gayratjon A. Abdusalomov** - Assistant, Department of Internal Medicine, Chirchik branch of the Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan, abdusalomov5697838@gmail.com;
8. **Akmaljon A. Sabirov** - Assistant, Department of Internal Medicine, Chirchik branch of the Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan, akmalsobirov18@gmail.com;
9. **Behzod B. Kopaysinov** - Assistant, Department of Internal Medicine, Chirchik branch of the Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan, behzodkopaysinov@gmail.com;
10. **Xusan A. Mirzaraximov** - Assistant, Department of Internal Medicine, Chirchik branch of the Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan, husan.mirzaraximov@mail.

Актуальность:

Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным воспалительным поражением внутренних органов. Распространенность РА составляет 0,5–2 %. Пик начала заболевания приходится на возраст от 30 до 55 лет [8].

Ключевые слова: Ревматоидный артрит, коморбидные состояния, особенность изучения РА

Введение: Ревматоидный артрит (РА) – хроническое системное аутоиммунное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением суставов по типу эрозивно-деструктивного прогрессирующего полиартрита. Интерес исследователей к коморбидным состояниям при РА обусловлен их влиянием на течение и прогноз самого заболевания, выбор тактики лечения и на качество жизни больных. Сопутствующие заболевания могут появиться до развития РА, в период обострения или ремиссии, а также могут быть осложнением хронического аутоиммунного воспаления и/или его терапии [3]. В основе концепции коморбидности центральное место занимает конкретная индексная болезнь, а сопутствующим заболеваниям, возникшим «рядом с ней», отводится лишь подчиненная роль. При изучении мультиморбидности не выделяют основную «индексную болезнь», а рассматривают все заболевания, имеющиеся у конкретного пациента, как равнозначные, вне зависимости от этиопатогенетических факторов и времени возникновения: до дебюта изучаемой нозологии либо во время клинического течения этой болезни. Уже очевидно, что увеличение количества заболеваний, составляющих мультиморбидность, достоверно связано с ухудшением качества жизни и увеличением числа принимаемых лекарств, госпитализаций, медицинских манипуляций и др. Эта тенденция не зависит от возраста [4]. С позиции

государственных приоритетов повышается значение определения бремени мультиморбидности в долгосрочной перспективе, связанное с выявлением факторов риска (ФР), в том числе ятрогенных, которые могут как уменьшить, так и увеличить нагрузку на пациентов с декомпенсацией состояния на фоне лечения основного заболевания. Лечение этой категории больных не основано на принципах доказательной медицины, поскольку отсутствуют соответствующие рандомизированные клинические исследования (РКИ) и, как следствие, больные получают менее качественную терапию по сравнению с пациентами, страдающими «одной» болезнью. В контексте лекарственной терапии выделяют «конкордантную» комбинацию хронических болезней, имеющих синергизм в лечении, и дискордантную мультиморбидность – комбинацию хронических болезней, требующих взаимоисключающих подходов к лечению или возможность антагонистического взаимодействия лекарственных средств. Однако большинство РКИ и клиническая практика до сих пор базируются на парадигме лечения одной болезни. Подобный подход в настоящее время не может быть признан адекватным для больных со сложными и перекрещивающимися для здоровья проблемами [4]. Не учитывая вклад мультиморбидного окружения, невозможно полностью реализовать стратегию «Лечение до достижения цели» (Treat-to-target – T2T) как для организма в целом, так и для ревматического заболевания в частности. Особый (прикладной) интерес может представлять изучение мультиморбидности у специфически обособленной категории больных [4]. Среди коморбидной патологии у пациентов с РА на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), вносящие основной вклад в структуру смертности [3]. Высокий риск развития ССЗ (далее – риск ССЗ) только частично объясняется наличием традиционных факторов риска, таких как пол, возраст, дислипидемия, АГ, курение, гиподинамия, ожирение и СД; генетические факторы. Важно подчеркнуть, то специфические факторы риска, такие как системное воспаление, ревматоидный васкулит, внесуставные проявления заболевания, а также фармакотерапия РА вносят свой вклад в механизм развития сердечно-сосудистой патологии. При этом лекарственная терапия РА может уменьшать риск ССЗ, снижая воспаление, но может оказывать и неблагоприятное воздействие: как известно, глюкокортикоиды способствуют развитию дислипидемии и АГ [3]. Основными компонентами, определяющими развитие кардиоваскулярной патологии у пациентов с РА, являются: Традиционные факторы риска – курение, мужской пол, сахарный диабет, артериальная гипертензия, дислипидемия. Большинство исследований показывают, что даже при учете известных факторов риска необходим тщательный контроль риска ССЗ у пациентов с РА. Доказано, что большая часть традиционных факторов риска ССЗ (СД, гиперлипидемия и АГ) встречается у пациентов с РА не чаще, чем в остальной популяции [3]. Однако наличие системного воспаления при РА, усиливает действие традиционных факторов риска ССЗ. Многие исследования показали, что пациенты с РА и самыми низкими уровнями общего ХС и ХС ЛПНП имеют высокий риск ССЗ.

Этиология «липидного парадокса» при РА неясна, хотя высказано утверждение об индуцированном воспалением снижении уровня липидов [4]. Генетические факторы риска. В связях между атеросклерозом и РА генетические факторы играют потенциальную роль. Найдены ассоциации между аллелями общего эпитопа HLA-DRB1*04 и эндотелиальной дисфункцией [6] или ССЗ [5]. В присутствии общего эпитопа полиморфизм ФНО-308 (rs1800629) предрасполагает пациентов с РА к ССЗ [3]. Полиморфизм, по-видимому, связан с риском ССЗ независимо от наличия традиционных сердечно-сосудистых факторов риска [3]. У пациентов с РА генетический полиморфизм также был связан с дислипидемией, АГ и биомаркерами эндотелиальной дисфункции, такими как асимметричный диметиларгинин, который обладает способностью ингибировать синтазу оксида азота (NO-синтазу). Корреляция между повышением уровня этого биомаркера в плазме крови и развитием эндотелиальной дисфункции, а также сосудистых осложнений подтверждена во многих эпидемиологических и экспериментальных исследованиях. Воспаление – фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Современная концепция атеросклероза рассматривает его как воспалительное заболевание, при котором патогенез формирования, прогрессирования, нестабильности и разрыва атеросклеротической бляшки напоминает механизмы, наблюдаемые при синовите. Исследования на животных продемонстрировали, что атеросклероз причинноследственно связан с дисбалансом воспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли α (ФНО α), интерлейкин (ИЛ)1 β , ИЛ-6, ИЛ-17, и других ключевых медиаторов воспаления, играющих важную роль в патогенезе РА. Установлена прямая связь между активностью воспаления у пациентов с различными ревматическими процессами и частотой сердечно-сосудистых событий. При РА маркеры воспаления, такие как уровень СРБ, СОЭ, количество воспаленных суставов и общая оценка активности, тесно связаны с сердечно-сосудистым риском. Пациенты с активным РА имели более быструю скорость прогрессии атеросклероза. Воспаление нарушает равновесие между продукцией NO и факторами вазоконстрикции, что приводит к эндотелиальной дисфункции, способствующей аккумуляции липидов в интимае сосудов. У пациентов с РА по сравнению с группой контроля обнаружено достоверное утолщение комплекса интима-медиа сонной артерии, что является признаком сосудистого ремоделирования вследствие раннего атеросклероза и говорит о более высоком риске ССЗ. Кроме того, у пациентов с РА даже в отсутствие клинических признаков сердечно-сосудистой патологии бляшки в коронарных артериях при коронарной компьютерной томографии обнаруживались достоверно чаще, чем у лиц без РА (в 71 % случаев против 45 %). При этом установлено, что бляшки были больших размеров и склонны к разрывам, особенно при высокой активности заболевания. У пациентов с воспалительными заболеваниями суставов риск развития инфаркта миокарда (ИМ) после разрыва бляшки выше вследствие гиперкоагуляции, это обусловлено тем, что воспалительные цитокины индуцируют экспрессию тканевого фактора, ингибируют систему протеина

C, действуют в качестве ингибиторов фибринолиза. Во многих исследованиях показано, что «качество» атеросклеротических бляшек может также играть роль в развитии ССЗ. Гистопатологическое исследование аутопсии коронарных артерий у пациентов с РА по сравнению с остальной популяцией продемонстрировало более высокий уровень воспаления и нестабильности бляшек при РА 4. Биомаркеры. Целый ряд биомаркеров предложено в качестве предикторов сердечнососудистого риска. Как известно, С-реактивный протеин, особенно высокочувствительный СРП, рассматривается как независимый фактор риска сердечно-сосудистых событий. В последние годы в число таких маркеров сердечно-сосудистого риска включен ИЛ-6. Оба эти медиатора, как правило, отражают активность ревматоидного воспаления и бывают очень высокими при активном РА. Кроме того, при РА имеет место гиперэкспрессия других провоспалительных цитокинов и хемокинов, факторов роста и клеточной пролиферации, медиаторов, влияющих на клеточную адгезию, агрегацию, гемокоагуляцию. Например, уровни остеопротегерина и ангиопоэтина-2 связаны с манифестацией ССЗ у больных РА, возможно через механизм эндотелиальной активации с последующим атерогенезом. Натрий-уретический пептид В-типа также служит маркером сердечно-сосудистого риска при РА. Исследованиями, выполненными на кафедре факультетской терапии, было показано, что частота клинически значимых сердечно-сосудистых событий (острого коронарного синдрома, пароксизмальных нарушений ритма, осложненного гипертонического криза) у больных РА достоверно превышает таковую у пациентов с АГ. При этом обнаружена прямая взаимосвязь между частотой и тяжестью сердечно-сосудистой патологией и уровнем ключевых провоспалительных цитокинов (ФНО-альфа, ИЛ-1, ИЛ-6), что подтверждает значимость этих цитокинов в оценке сердечно-сосудистого риска. ССЗ являются основной причиной смерти пациентов с РА. ИМ и инсульт при РА встречаются в более раннем возрасте, чем в общей популяции. В мета-анализе 24 когортных исследований у пациентов с РА смертность от ССЗ была на 50 % выше, чем в остальной популяции. Пациенты с РА реже страдают стенокардией в дебюте ИБС (ОР 0,58, 95 % ДИ 0,34–0,99), чаще – безболевой ишемией миокарда (ОР 5,86, 95 % ДИ 1,29–26,64) по сравнению с общей популяцией, при этом реже обнаруживаются типичные ЭКГ-признаки ишемии миокарда. Нетипичность клинической манифестации ССЗ при РА требует настороженности в отношении этой патологии, поскольку РА ассоциируется с 2–3-кратным повышением риска развития ИМ. Более того, при РА возможна клиника стенокардии в отсутствие доказанного коронарного стеноза. Было установлено, что коронарная микроциркуляторная дисфункция, ведущая к ишемии миокарда, ассоциирована с хроническим воспалением у пациентов с ревматическими заболеваниями без признаков обструктивной ИБС. Показано, что хроническое воспаление может изменять молекулярную структуру липопротеинов, индуцируя формирование маленьких, плотных, проатерогенных ЛПНП, которые могут регулировать продукцию NO и активных форм кислорода, вносящих вклад в

эндотелиальную дисфункцию. Патогенетическая связь между активностью РА и атерогенезом подтверждается корреляцией между высокой концентрацией СРБ и низким уровнем липопротеинов высокой плотности. А. Rescio-Mayoral и соавт., используя ПЭТ, продемонстрировали наличие коронарной микроциркуляторной дисфункции при ангиографии у пациентов с РА без распространенных сердечно-сосудистых факторов риска или эпикардальной ИБС. Показана более высокая частота ишемических инсультов у пациентов РА. Так, согласно датскому исследованию 2012 г. с участием 18247 пациентов с РА, которые находились под наблюдением в среднем 4,8 года, они, по сравнению с пациентами без РА имеют на 30 % более высокий риск ишемического инсульта, а также на 40 % более высокий риск развития фибрилляции предсердий. Метаанализ 111758 пациентов с РА обнаружил 50 % повышения риска смерти от инсульта по сравнению с общей популяцией. Патогенетический механизм ишемического инсульта при РА сложен и до конца не ясен. Воспалительные маркеры, такие как СОЭ, коррелируют с повышенным риском ишемического инсульта у пациентов с РА. Считается, что комбинация традиционных и нетрадиционных факторов риска вносит вклад в риск ишемического инсульта у пациентов с РА. Модифицирующие заболевание препараты снижают риск ишемического инсульта, в частности один год лечения метотрексатом связан с 11 % снижением риска ишемического инсульта. Более длительный прием антагонистов ФНО α также снижает риск всех ССЗ. Применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и ингибиторов циклооксигеназы-2 умеренно повышает риск ССЗ. Влияние глюкокортикостероидов на этот показатель остается неясным [3]. Застойная сердечная недостаточность. Пациенты с РА имеют высокий риск миокардиальной дисфункции и явной сердечной недостаточности (СН), которая встречается в 2 раза чаще, чем в общей популяции. Артериальная гипертензия АГ – наиболее частое коморбидное состояние.

Литература:

1. Новикова Д.С., Попкова Т.В., Насонов Е.Л. / Novikova D.S., Popkova T.V., Nasonov E.L. Артериальная гипертензия при ревматоидном артрите / Arterial'naya gipertenziya pri revmatoidnom artrite [Arterial hypertension in rheumatoid arthritis] // Научно-практическая ревматология / Nauchno-prakticheskaya revmatologiya [Scientificpractical rheumatology]. – 2011. – № 50 (3). – С. 52–68.
2. Оранский С.П. / Oranskiy S.P. Клинико-патогенетические варианты коморбидности при ревматоидном артрите и дифференцированный подход к их коррекции: Автореф. дис. ... докт. мед. наук / Kliniko-patogeneticheskie varianty komorbidnosti pri revmatoidnom artrite i differencirovannyj podhod k ih korrekcii: Avtoref. dis. ... dokt. med. nauk [Clinical and pathogenetic variants of comorbidity

- in rheumatoid arthritis and a differentiated approach to their correction. Dr. Sci. (Medicine) Thesis]. – Краснодар, 2016. – 274 с.
3. Родионов Р.Н., Блохин И.О., Галагудза М.М., Шляхто Е.В., Лентц С.Р. / Rodionov R.N., Blohin I.O., Galagudza M.M., SHlyahto E.V., Lentc S.R. Асимметричный диметиларгинин и его роль в этиологии и патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний / Assimetrichnuy dimetilarginin i ego rol' v etiologii i patogenezе serdechnososudistyh zabolevanij [Asymmetric dimethylarginine and its role in the etiology and pathogenesis of cardiovascular diseases] // Артериальная гипертензия / Arterial'naya gipertenziya [Arterial hypertension]. – 2008. – № 14 (4). – С. 306–14.
 4. Valijonov A. F., Akhmedova N. A., Valijonova S. A. Study and assessment of risk factors for the development of chronic pancreatitis. – 2023.
 5. Andrews N.C. Anemia of inflammation: the cytokinehepcidin link // J. Clin. Invest. – 2004. – Vol. 113, № 9. – P. 1251–1253. 13. Anemia of chronic disease in rheumatoid arthritis is associated with increased apoptosis of bone marrow erythroid cells: improvement following antitumor necrosis factor-alpha antibody therapy / H. Papadaki, H.D. Kritikos, V. Valatas, et al. // Blood. – 2002. – Vol. 100. – P. 474–482.
 6. A novel composite endpoint to evaluate the gastrointestinal (GI) effects of nonsteroidal antiinflammatory drugs through the entire GI tract / F.K. Chan, B. Cryer, J.L. Goldstein, et al. // J. Rheumatol. – 2010. – Vol. 37. – P. 167–174.
 7. A new mouse liver-specific gene, encoding a protein homologous to human antimicrobial peptide hepcidin, is overexpressed during iron overload / C. Pigeon, G. Ilyin, B. Courselaud, et al. // J. Biol. Chem. – 2001. – Vol. 276, № 11. – P. 229